

В. В. Скиба, О. В. Храпач

ПРОФІЛАКТИКА ТА ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ПОСТАУГМЕНТАЦІЙНОГО МАСТОПТОЗУ ШЛЯХОМ ЗМЦНЕННЯ НИЖНЬО-ЛАТЕРАЛЬНОГО КРАЮ СУБПЕКТОРАЛЬНОЇ КИШЕНІ ЕНДОПРОТЕЗУ

Інститут освіти національного медичного університету імені О.О.Богомольця, м. Київ

Authors' Information

В. В. Скиба <http://orsid.org/0000-0002-7681-4217>

О. В. Храпач <http://orsid.org/0000-0002-9843-7053>

Summary. Skyba V. V., Khrapach O. V. **PROPHYLAXIS AND SURGICAL TREATMENT OF POST-AUGMENTATION MASTOPOSIIS BY STRENGTHENING THE LOWER-LATERAL EDGE OF THE SUBPECTORAL POCKET OF THE ENDOPROSTHESIS.** - *Institute of Education, O. O. Bogomolets National Medical University, Kyiv; e-mail: khrapach.ak@gmail.com.* The problem of postoperative gravitational ptosis of the modern generation implant, and its solution due to intraoperative strengthening of the distal and lateral walls of the endoprosthesis pocket by the proposed combined method. **The aim:** to improve the results of surgical treatment of patients with hypomastia by developing and using surgical methods for the prevention of postoperative mastoptosis in augmentation mammoplasty. **Results:** the effectiveness of the use of traditional and proposed new surgical methods for the prevention and treatment of mastoptosis in augmentation mammoplasty was compared, significant differences were found when comparing between groups and histological indicators such as capsule thickness $p < 0.001$, fibrosis $p < 0.001$, chronic inflammation $p < 0.0005$. Correlation analysis of histological parameters: Capsule thickness strongly correlates with fibrous changes $r = 0.84$, chronic inflammation correlates with capsule thickness $r = 0.63$, and fibrous changes $r = 0.62$, which indicates their influence on the processes of scarring and subsequent biointegration of the silicone implant. The risks of NMD in the study group Gr4 with prevention of implant disposition were reduced to 2% (1 case) compared to the control Gr3 with implants with nanotextured coating used 8% (4 cases) $p = 0.001$, the risks of NLMI in the study Gr4 significantly decreased to 4% (2 cases) compared to the control Gr3 with an indicator of 12% (6 cases). A decrease in the overall frequency of complications was found compared to Gr1 (44%) (CC3-4st18 (36 %); VMI4 (8 %)), Gr2 (38 %) (NMI-3 (6 %), VMI-9 (18 %), NLMI –7 (14 %)), Gr3 (26 %) (NMI-4 (8 %), VMI –3 (6 %), NLMI –2 (4 %)) in the studied group, Gr4 was found in 10 % (5 cases) (NMI-4 (8 %), VMI-3 (6 %), NLMI –2 (4 %)) $p = 0.001$. The studied group received the highest score on the questionnaire, the median of which was 9 points (9b.-10b.) comparison by the Kruskal-Wallis criterion, posterior comparisons by the Mann-Whitney criterion taking into account the Bonferroni correction, the difference is statistically significant $p < 0.001$. **Conclusions:** According to the results of experimental and clinical studies, the main aesthetic disadvantage of the latest generation implants has been clarified and confirmed - the tendency to migrate distally and laterally against the background of a decrease in the reaction of the surrounding tissues and the corresponding formation of a strong connective tissue peri-implant capsule as a factor in counteracting implant sliding. The effectiveness and safety of the developed method of implant malposition have been proven.

Key words: postoperative gravitational ptosis, post-augmentation mastoptosis, strengthening the lower-lateral edge of the subpectoral pocket of the endoprosthesis.

Реферат. Скиба В. В., Храпач О. В. **ПРОФІЛАКТИКА ТА ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ПОСТАУГМЕНТАЦІЙНОГО МАСТОПТОЗУ ШЛЯХОМ ЗМІЦНЕННЯ НИЖНЬО-ЛАТЕРАЛЬНОГО КРАЮ СУБПЕКТОРАЛЬНОЇ КИШЕНІ ЕНДОПРОТЕЗУ.** Проблема післяопераційного гравітаційного птозу імпланту сучасного покоління і її вирішення за рахунок інтраопераційного зміцнення дистальної та латеральної стінок кишені ендопротезу запропонованим комбінованим методом. **Мета:** покращити результати хірургічного лікування пацієнок з гіпомастією шляхом розробки та використання оперативних методів профілактики післяопераційного мастоптозу при аугментаційній мамопластиці. **Результати:** було порівняно ефективність застосування традиційних та запропонованих нових хірургічних методів профілактики та лікування мастоптозу при аугментаційній мамопластиці, було виявлено значущі різниці при порівнянні між групами та гістологічними показниками такі як товщина капсули $p < 0,001$, фіброз $p < 0,001$, хронічне запалення $p < 0,0005$. Кореляційний аналіз гістологічних параметрів: Товщина капсули сильно корелює з фіброзними змінами $r = 0,84$, хронічне запалення корелює з товщиною капсули $r = 0,63$, та фіброзними змінами $r = 0,62$, що свідчить про їхній вплив на процеси рубцювання та подальшої біоінтеграції силіконового імпланту. Було знижено ризики виникнення НМЗ у досліджуваної групи Гр4 з профілактикою диспозиції імпланту до 2% (1 випадок) порівняно з контрольною Гр3 з використаними імплантами з нанотекстурованим покриттям 8% (4 випадки) $p < 0,001$, значно зменшились ризики НЛМІ у досліджуваної Гр4 до 4% (2 випадки) порівняно з контрольною Гр3 з показником 12 % (6 випадків). Виявлено зниження загального рівня частоти ускладнень порівняно Гр1(44%)(ККЗ-4ст18(36 %);ВМІ4 (8 %)), Гр2 (38 %) (НМІ-3(6 %), ВМІ- 9(18%), НЛМІ –7(14 %)), Гр3(26 %) (НМІ-4(8%), ВМІ – 3(6 %), НЛМІ –2(4 %)) у досліджуваній групі виявлено Гр4 10 % (5 випадків)(НМІ-4(8 %), ВМІ- 3(6 %), НЛМІ –2(4 %)) $p < 0,001$. Досліджувана група отримала найвищу оцінку за опитувальником медіана якого становила 9 балів (96.-106.) порівняння за критерієм Крускала-Уолліса, постеріорні порівняння за критерієм Манна-Уїтні з урахуванням поправки Бонфероні відмінність статистично значуща $p < 0,001$. **Висновки:** Згідно результатам експериментального та клінічних досліджень з'ясовано та підтверджено головний естетичний недолік імплантів новітнього покоління- схильність до їх міграції дистально та латерально на фоні зменшення реакції оточуючих тканин та відповідного утворення міцної сполучнотканинної періімплантної капсули, як фактор протидії слайдінгу імпланта. Доведено ефективність та безпечність розробленого методу мальпозиції імпланту.

Ключові слова: післяопераційний гравітаційний птоз, постаугментаційний мастопоз, зміцнення нижньолатерального краю підгрудної кишені ендопротеза.

Аугментація молочних залоз є однією з найпоширеніших операцій у пластичній хірургії. Згідно Американської спілки пластичних хірургів у 2023 році було проведено 1 400 000 пластичних операцій з них 300 000 первинних аугментаційних маммопластик. Перша аугментація молочних залоз силіконовим імплантом була проведена у 1961 році, але внаслідок підвищеної реакції організму на стороннє тіло та недосконалість фізичних властивостей оболонки потребувала корегуючої реоперації. Поверхня імпланту, кількість оболонок та наповнення когезивним гелем постійно модифікуються для зниження ризиків ускладнень пов'язаних з посиленням капсулоутворенням навколо імпланту. Перехід виробників (згідно мораторію FDA [12]) у шостому поколінні силіконових імплантів на мікро-(нано-) текстуровані поверхні типу PV призвело до значного зниження реакції організму на стороннє тіло на фоні покращеної біоінтеграції, що має позитивний бік у вигляді значного зменшення важкості перебігу капсулярної контрактури, відсутності подвійної параімплантної капсули, пізніх сером, але тим не менш наразі мальпозиція імпланту є невіршеною проблемою, притаманною для сучасного покоління імплантів, через неконтрольовану екстензію м'яких тканин. Мальпозиція імпланту є невіршеною проблемою, котра притаманна для сучасного покоління імплантів. Glicksman С [2] у ретроспективному дослідженні яке включало 451 первинних та 109 ревізійних аугментаційних маммопластик з використанням імплантів з нанотекстурною поверхнею у якому відзначив мальпозицію, як

основне ускладнення у групи пацієнтів з первинною аугментацією та склала (3,2 %) при ревізійній маммопластиці склала (4,9 %) та (4,9) гравітаційного птозу тим не менш нижня мальпозиція було причиною 44,8% ревізійних операцій у когорті первинних маммопластик. Doloff JC [3] та співавтори у своїх експериментальних дослідженнях (лабораторні тварини кролі та миші) з використанням імплантів з текстурою до 10 мкм звітували про зниження ризиків специфічних ускладнень у віддалений післяопераційний період та відзначали значне зниження ступеню тяжкості перебігу ускладнень пов'язаних з посиленням капсулоутворенням внаслідок підвищеної реакції організму на поверхню імпланту, що пов'язують зі значно зниженим періодом запалення, як наслідок зменшеної реакції організму на стороннє тіло на фоні кращої бінтеграції

Мета: покращити результати хірургічного лікування пацієнток з гіпомастією шляхом розробки та використання оперативних методів профілактики післяопераційного мастоптозу при аугментаційній маммопластиці.

Завдання дослідження

1. Провести аналіз частоти і причин виникнення мастоптозу та дислокації імплантів молочних залоз у віддалений післяопераційний період аугментаційної маммопластики з використанням сучасних імплантів з різним типом поверхні (оболонки)

2. Визначити в експериментальних умовах (у дослідях на кролях) реакцію оточуючих тканин на різні типи поверхні силіконових імплантів, відпрацювати метод хірургічної профілактики нижньої мальпозиції імпланту з використанням поліпропіленової сітки, ступеня реакції організму на стороннє тіло (поверхня імпланту+поліпропіленова сітка) та особливостей формування сполучнотканної капсули навколо імпланту.

3. На основі даних експериментального дослідження, проведеного аналізу чинників мастоптозу та дислокації імплантів молочних залоз, розробити та запровадити алгоритм профілактики і метод хірургічного лікування мастоптозу при аугментаційній маммопластиці.

4. Надати клінічну і морфологічну оцінку стану сполучнотканної перипротезної капсули у контрольних та досліджуваних груп пацієнток після хірургічного лікування, зокрема у випадках ревізійної маммопластики через мальпозицію силіконового імпланту.

5. Порівняти ефективність (віддалених результатів) застосування традиційних та запропонованих нових хірургічних методів лікування мастоптозу при аугментаційній маммопластиці

Матеріали та методи: Згідно завдань дослідження було поділено на 5 етапів.

Перший етап згідно завдань складався з ретроспективного дослідження частоти і причин мастоптозу та дислокації імплантів молочних залоз у віддалений післяопераційний період аугментаційної маммопластики з використанням імплантів з різним типом поверхні. Загальна кількість пацієнтів n=150 з яких було сформовано 3 підгрупи за типом використаної поверхні силіконового імпланту: у першій групі (Гр1 n=50)макротекстуровані поверхні імплантів (ALLERGAN; POLITECH SILIMED);друга група (Гр2 n=50) мікротекстуровані поверхні імплантів (GCAethetics (NAGOR); MENTOR; POLITECH); третя група (Гр3 n=50) нанотекстуровані поверхні імплантів(MOTIVA; BELLAGEL).

Загальним критерієм включення: діагноз – гіпомастія (включаючи первинну макромастію, вторинну макромастію); аугментація молочних залоз силіконовими імплантами (макро-(>50 мкм), мікро-(10-50мкм), нано-(1-10мкм) текстурованими поверхнями); аугментація була проведена дво-площинним методом (dual plane).

Критерій виключення: птоз молочних залоз; субгландулярна або субпекторальна локалізація силіконових імплантів при первинній аугментації; ПААГ-синдром; синдром Полланда, мастектомія в анамнезі; симетризуоча мастопексія.

Медіальне значення об'єму використаних імплантів у Гр1 та Гр2 360сс (325сс-400сс) у Гр3 медіальне значення становило 355сс (326,2сс – 393,7сс) порівняння проводилося за критерієм Крускала-Уолліса, постеріорні порівняння за критерієм Манна-Уїтні з урахуванням поправки Бонферроні статистично значущої відмінності між групами не виявлено p>0.05. Частота виникнення мастоптозу через дислокацію імплантів молочних залоз та інших специфічних ускладнень у віддалений післяопераційний період проводилася на основі даних історій хвороби та поточних оглядів хірурга, даних планового УЗД

контролю (оцінка товщини перипротезної капсули (модифікована за УЗД ознаками шкала CCS Беккера), наявність силіконового випоту, перипротезного протостору); визначення та оцінка патологічної мобільності за потреби проводилося за кількісно-модифікованою шкалою Spear. Оцінка задоволеності після аугментації молочних залоз проводилося за модифікованим 10-ти бальним опитувальником Breast-Q-естетичний модуль.

Другий етап ставив на меті визначити в експериментальних умовах (у дослідях на кролях $n=50$) реакцію оточуючих тканин на різні типи поверхні силіконових імплантів, відпрацювати метод хірургічної профілактики нижньої мальпозиції імпланту з використанням поліпропіленової сітки, ступеня реакції організму на стороні тіла (поверхня імпланту+поліпропіленова сітка) та особливостей формування сполучнотканної капсули навколо імпланту. Дослідження було проведено на базі віварію національного медичного університету ім. О.О. Богомольця. З кролів (порода-шиншила) було сформовано 5 груп: за типом поверхні: перша група – використані поверхні макротекстурованих імплантів (1грЕк) $n=10$, друга група – використані поверхні мікротекстурованих імплантів (2грЕк) $n=10$, третя група – використані поверхні нанотекстурованих імплантів (3грЕк) $n=10$; моделювання методу профілактики нижньої мальпозиції на нано-текстурованих поверхнях силіконових імплантів молочних залоз із застосуванням поліпропіленової сітки (4грЕк) $n=10$; контрольна група без використання поверхні імпланту, після формування кишені вона прошивалася лігатурою Prolen 3-0(Ethicon) (КгрЕк). Оцінка результатів проводилася за шкалою стандартизованою ISO 10993, яка регулює оцінку біосумісності медичних виробів.

Третій етап на основі даних експериментального дослідження, проведеного аналізу чинників мастоптозу та дислокації імплантів молочних залоз, було розроблено алгоритм профілактики і запропоновано новий метод хірургічного лікування мастоптозу при аугментаційній мамопластиці. Було проведено проспективне когортне дослідження із залученням $n=50$ пацієнтів (Гр4) із діагнозом гіпомастія (первинна макромастія та вторинна макромастія включно), яким було виконано первинну аугментацію молочних залоз імплантати з нанотекстурованою поверхнею частково-підм'язевим розміщенням використовуючи метод профілактики нижньої мальпозиції імпланту для подальшого порівняння з Гр3. Медіальне значення об'єму використаних імплантів Гр4 медіальне значення становило 357,5сс(325сс-400сс) порівняння проводилося за критерієм Крускала-Уолліса, постеріорні порівняння за критерієм Манна-Уїтні з урахуванням поправки Бонферроні статистично значущої відмінності між групами не виявлено $p>0.05$.

Четвертий етап складався з надання клінічної та морфологічної оцінки стану сполучнотканної перипротезної капсули у контрольних та досліджуваних груп пацієток після хірургічного лікування, зокрема у випадках ревізійної мамопластики через мальпозицію силіконового та її корекції за запропонованим компіляційним методом (термічна капсулорафія+ капсулопесія лігатурою Prolen 3-0 +поліпропіленова сітка) загальна кількість досліджуваних пацієнтів $n=20$ та було поділено за типом поверхні та використання методу профілактики нижньої мальпозиції та сформовано 4 групи по $n=5$ досліджуваних пацієнтів. Оцінка проводилася за шкалою ISO 14607-У задіяні наступні методи оцінки: макроскопічна оцінка місцевої реакції (зміни в тканинах (наявність набряку, фіброзу, гіперемії, некрозу); механічна стабільність імплантату; гістологічна оцінка тканинної відповіді(запальної реакції (кількість лімфоцитів, макрофагів, гігантських клітин), фіброзу (товщина капсули, структура колагену); наявності некрозу, кальцифікації.

У п'ятому етапі дослідження було порівняно ефективність застосування традиційних та запропонованих нових хірургічних методів лікування мастоптозу при аугментаційній мамопластиці.

Результати: на першому етапі було виявлено залежність рівня тяжкості перебігу та частоти виникнення ускладнень та задоволеності пацієнтів до типу поверхні силіконового імпланту. Гр1 показала найвищий показник ускладнень 22 випадки (44%)(4 (12%) випадки верхньої мальпозиції імпланту (ВМІ) та 18 (36%) випадків капсулярної контрактури (КК) ст3 та вище) та найнижчий рівень задоволеності серед пацієнтів медіальне значення оцінки за 10 бальною шкалою становила 3 бали (2 бали – 4 бали). Мікротекстурована поверхня Гр2 показала значно менший ступінь тяжкості перебігу КК та меншу загальну кількість ускладнень 19 (38%) (3 (6%) – випадків НМІ; 9 (18%) - випадків ВМІ, 7 (14%) – випадків

нижньо-латеральної мальпозиції імпланту (НЛМІ)), також більший рівень задоволеності порівняно с Гр1 медіальне значення якого 7 балів (5 балів - 8 балів) тест Стіла-Дваса $p < 0.0001$. Третя група з проведеною аугментацією молочних залоз протезами з нанотекстурованою поверхнею показала найнижчий рівень ускладнень 13 (26 %) (4(8 %) – випадків НМІ; 3 (6 %) – випадків ВМІ; 6 (12 %) – НЛМІ) $p < 0.001$ та найвищий рівень задоволеності результатом аугментації молочних залоз силіконовими імплантатами 8 балів (7 балів – 9 балів). Таким чином у даному ретроспективному дослідженні виявлено значне зменшення ризиків виникнення специфічних ускладнень та значне збільшення рівня задоволеності при використанні сучасних імплантів з нанотекстурованою поверхнею, але збільшення ризиків виникнення нижньої та нижньо-латеральної мальпозиції у Гр2 та Гр3 через значно покращену біоінтеграцію на фоні помірної реакції організму на строно тіло потребують додаткових методів профілактики для зменшення ризиків патологічного зміщення імпланту.

У другому етапі дослідження найгірший показник біоінтеграції поверхні показала 1грЕк із медіальним значенням 12 балів (10б. -14б.) найвищими показниками у фіброзних змінах 3 бали (3б. - 3б.) порівняння за критерієм Крускала-Уолліса $p < 0.001$ попарне порівняння тест Стіла-Дваса 1–2 $p = 0,00024$; 2–3 $p = 0,025$; 1-3 $p = 0,00032$; 4-1 $p = 0,00015$; 1–5 $p = 0,00045$; 2–4 $p = 0,00096$; 2–5 $p = 0,0011$; 3–4 $p > 0.05$; 3–5 $p = 0,036$; 4–5 $p = 0,05$ та деструктивних змін 3 бали (2б. - 3б.) порівняння за критерієм Крускала-Уолліса $p < 0.001$ попарне порівняння тест Стіла-Дваса 1–2 $p = 0,0084$; 2–3 $p = 0,0015$; 1-3 $p = 0,0006$; 4-1 $p = 0,00045$; 1–5 $p = 0,00045$; 2–4 $p = 0,00045$; 2–5 $p = 0,00045$, статистичної значущої відмінності між 3грЕк, 4грЕк та КгрЕк не виявлено $p > 0.05$. Запальні процеси виявлялись у всіх груп медіальне значення для 1грЕК 2 бали (0б. – 2б.), 2грЕК 1 бал (0б. – 2 б.), 3грЕК 1 бал (0 б. – 1 б.), 4грЕК 1 бал (0 б. – 1 б.), 5грЕК 0 балів (0 б. – 0 б.) тест Крускала-Уолліса $p = 0,00048$ χ^2 тест $p = 0,0000004$ попарне порівняння тест Стіла-Дваса 1–2 $p = 0,009$; 2–3 $p > 0.05$; 1-3 $p = 0,02$; 4-1 $p = 0,02$; 1–5 $p = 0,01$ статистичної значущої відмінності між 2грЕк, 3грЕк, 4грЕк та КгрЕк не виявлено $p > 0.05$. Загальні показники біоінтеграції для всіх груп медіальне значення оцінки 1грЕк 12 балів (10б. – 14б.), 2грЕк 7 балів (5б. – 10б.), 3грЕк 3 бали (2б. – 4б.), 4грЕк 2 бали (2б. – 4б.), 5грЕк 1 бал (0б. – 2б.) тест Крускала-Уолліса $p < 0,0001$ попарні порівняння тест Стіла-Дваса 1–2 $p = 0,0016$; 2–3 $p = 0,0018$; 1-3 $p = 0,0011$; 4-1 $p = 0,001$; 1–5 $p = 0,001$; 2–4 $p = 0,001$; 2–5 $p = 0,001$; 3–4 $p = 0,38$; 3–5 $p = 0,001$; 4–5 $p = 0,004$. Слід зазначити на відсутність значущої відмінності між 3грЕк та 4грЕк $p = 0,38$. Таким чином в експериментальних умовах (у досліді на кролях) було вивчено реакцію оточуючих тканин на різні типи поверхні силіконових імплантів, ступеня реакції організму на строно тіло (поверхня імпланту+поліпропіленова сітка) та особливостей формування сполучнотканної капсули навколо імпланту. Доведено доцільність та безпечність використання методів профілактики НМІ з використанням поліпропіленової сітки у комбінації з нанотекстурованими поверхнями імплантів та показав схожі показники біоінтеграції з 3грЕк(група нанотекстурного покриття) попарного порівняння тест Стіла-Дваса визначив відсутність статистично значимої відмінності $p = 0,38$.

Четвертий етап дослідження виявили показники товщини капсули відповідали УЗД дослідженням у ретроспективному дослідженні для груп без запропонованої методики для Гр1 медіальне значення становило 3мм (3мм-3,6мм), для Гр2 становило 1,6 мм (1,5мм – 1,6мм), для Гр3 0,6мм (0,4мм – 0,6мм) та Гр4 0,9 мм (0,8мм – 1,0мм). Загальний показник біосумісності для різних типів поверхні згідно порівняння за критерієм Крускала-Уолліса $p < 0.001$, для становило Гр1 12 балів (12б. -14б.); для Гр2 7 балів (7б. – 8б.); для Гр3 2 балів (2б. – 3б.); для Гр4 2 бали (2б. – 2б.).

Результати п'ятого етапу дослідження було порівняно ефективність застосування традиційних та запропонованих нових хірургічних методів лікування мастоптозу при аугментаційній мамопластиці, було виявлено значущі різниці при порівнянні між групами та гістологічними показниками такі як товщина капсули $p < 0,001$, фіброз $p < 0,001$, хронічне запалення $p < 0,0005$. Кореляційний аналіз гістологічних параметрів: Товщина капсули сильно корелює з фіброзними змінами $r = 0,84$, хронічне запалення корелює з товщиною капсули $r = 0,63$, та фіброзними змінами $r = 0,62$, що свідчить про їхній вплив на процеси рубцювання та подальшої біоінтеграції силіконового імпланту. Було знижено ризики

виникнення НМЗ у досліджуваній групі Гр4 з профілактикою диспозиції імпланту до 2 % (1 випадок) порівняно з контрольною Гр3 з використаними імплантами з нанотекстурованим покриттям 8 % (4 випадки) $p < 0,001$, значно зменшились ризики НЛМІ у досліджуваній Гр4 до 4 % (2 випадки) порівняно з контрольною Гр3 з показником 12 % (6 випадків). Виявлено зниження загального рівня частоти ускладнень порівняно Гр1 (44 %) (ККЗ – 4 (18 %); ВМІ 4 (8 %)), Гр2 (38 %) (НМІ – 3 (6 %), ВМІ – 9 (18 %), НЛМІ – 7 (14 %)), Гр3 (26 %) (НМІ – 4 (8 %), ВМІ – 3 (6 %), НЛМІ – 2 (4 %)) у досліджуваній групі виявлено Гр4 10 % (5 випадків) (НМІ – 4 (8), ВМІ – 3 (6 %), НЛМІ – 2 (4 %)) $p < 0,001$. Досліджувана група отримала найвищу оцінку за опитувальником медіана якого становила 9 балів (96.-106.) порівняння за критерієм Крускала-Уолліса, постгеріорні порівняння за критерієм Манна-Уїтні з урахуванням поправки Бонфероні відмінність статистично значуща $p < 0,001$.

Висновки: Згідно результатам експериментального та клінічних досліджень з'ясовано та підтверджено головний естетичний недолік імплантів новітнього покоління – схильність до їх міграції дистально та латерально на фоні зменшення реакції оточуючих тканин та відповідного утворення міцної сполучнотканинної періімплантної капсули, як фактор протидії слайдингу імпланту. Доведено ефективність та безпечність розробленого методу мальпозиції імпланту.

Література:

1. Fracol M, Qiu CS, Chiu WK, Feld LN, Shah N, Kim JYS. Lateral and Inferior Implant Malposition in Prosthetic Breast Reconstruction: Incidence and Risk Factors. *Plast Reconstr Surg Glob Open*. 2020 May 21;8(5):e2752. doi: 10.1097/GOX.0000000000002752. PMID: 33133885; PMCID: PMC7572127.
2. Glicksman C, Wolfe A, McGuire P. The Study of the Safety and Effectiveness of Motiva SmoothSilk Silicone Gel-Filled Breast Implants in Patients Undergoing Primary and Revisional Breast Augmentation: Three-Year Clinical Data. *Aesthet Surg J*. 2024;44(12):1273-1285. doi:10.1093/asj/sjae134
3. Doloff JC, Veiseh O, de Mezerville R, Sforza M, Perry TA, Haupt J, Jamiel M, Chambers C, Nash A, Aghlara-Fotovvat S, Stelzel JL, Bauer SJ, Neshat SY, Hancock J, Romero NA, Hidalgo YE, Leiva IM, Munhoz AM, Bayat A, Kinney BM, Hodges HC, Miranda RN, Clemens MW, Langer R. The surface topography of silicone breast implants mediates the foreign body response in mice, rabbits and humans. *Nat Biomed Eng*. 2021 Oct;5(10):1115-1130. doi: 10.1038/s41551-021-00739-4. Epub 2021 Jun 21. PMID: 34155355.
4. Аналіз гістологічного дослідження впливу оболонки імпланту молочних залоз на оточуючі тканини в експерименті Шмигіна І.М., Підченко Ю.Д., Храпач О.В., Храпач В.В. УДК 618.19-77-092.9:611.018.08
5. Paolo Montemurro, Vincent K S Tay, Transitioning From Conventional Textured to Nanotextured Breast Implants: Our Early Experience and Modifications for Optimal Breast Augmentation Outcomes, *Aesthetic Surgery Journal*, Volume 41, Issue 2, February 2021, Pages 189–195, <https://doi.org/10.1093/asj/sjaa169>
6. Montemurro P. Comparison of POLYTECH MESMO and Motiva Ergonomix Breast Implants With Focus on Displacement Issues: A Single Surgeon's Experience with 329 Patients. *Aesthet Surg J*. 2024 Aug 20;44(9):948-956. doi: 10.1093/asj/sjae071. PMID: 38547508.
7. Adams WP Jr, Small KH. The Process of Breast Augmentation with Special Focus on Patient Education, Patient Selection and Implant Selection. *Clin Plast Surg*. 2015 Oct;42(4):413-26. doi: 10.1016/j.cps.2015.06.001. PMID: 26408433.
8. Botti G, Botti C, Ciancio F. A Single Center's Clinical Experience With Ergonomix Breast Implants. *Aesthet Surg J*. 2022 Apr 12;42(5):NP312-NP318. doi: 10.1093/asj/sjab422. PMID: 34919632
9. Huemer GM, Wenny R, Aitzetmüller MM, Duscher D. Motiva Ergonomix Round SilkSurface Silicone Breast Implants: Outcome Analysis of 100 Primary Breast Augmentations over 3 Years and Technical Considerations. *Plast Reconstr Surg*. 2018 Jun;141(6):831e-842e. doi: 10.1097/PRS.0000000000004367. PMID: 29794696
10. Kaplan HY, Rysin R, Zer M, Shachar Y. A single surgeon's experience with Motiva Ergonomix round SilkSurface silicone implants in breast reconstruction over a 5-year period. *J*

Plast Reconstr Aesthet Surg. 2023 May;80:156-164. doi: 10.1016/j.bjps.2023.01.047. Epub 2023 Feb 16. PMID: 37023600.

11. Adelson D, Singolda R, Haran O, Madah E, Barsuk D, Barnea Y. Our Experience Using Round Nano-Surface Ergonomix Implants for Breast Reconstruction: A Single-Center Retrospective Study. *Aesthet Surg J.* 2023 Feb 3;43(2):NP102-NP111. doi: 10.1093/asj/sjac264. PMID: 36253945.

12. Cole NM. Consequences of the U.S. food and drug administration-directed moratorium on silicone gel breast implants: 1992 to 2006. *Plast Reconstr Surg.* 2018;141(5):1137-1141.

13. Foroushani FT, Dzobo K, Khumalo NP, Mora VZ, de Mezerville R, Bayat A. Advances in surface modifications of the silicone breast implant and impact on its biocompatibility and biointegration [published correction appears in *Biomater Res.* 2023 Oct 2;27(1):95. doi: 10.1186/s40824-023-00437-z]. *Biomater Res.* 2022;26(1):80. Published 2022 Dec 14. doi:10.1186/s40824-022-00314-1

14. Noskovicova N, Hinz B, Pakshir P. Implant Fibrosis and the Underappreciated Role of Myofibroblasts in the Foreign Body Reaction. *Cells.* 2021;10(7):1794. doi: 10.3390/cells10071794.]

15. Weniger FG, Barrero CE, Weidman AA, Amarillo SM. Factors Affecting Lower-pole Stretch after Breast Augmentation. *Plast Reconstr Surg Glob Open.* 2021 Nov 2;9(11):e3865. doi: 10.1097/GOX.0000000000003865.

16. Tebbetts JB. Dual plane breast augmentation: optimizing implant-soft-tissue relationships in a wide range of breast types. *Plast Reconstr Surg.* 2006;118 (7 Suppl):81S–98S. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

17. Tebbetts JB, Adams WP. Five critical decisions in breast augmentation using five measurements in 5 minutes: the high five decision support process. *Plast Reconstr Surg.* 2005;116:2005–2016. [PubMed] [Google Scholar]

18. Bracaglia R, Servillo M, Fortunato R, Gentileschi S. "Modified Dual-Plane Breast Augmentation Technique with Three-Plane BRA Flap and Inverted BRA Flap". *Aesthetic Surgery Journal.* 2020; 40(04): NP141–NP151. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31150054/>

19. Caputo GG, Mura S, ContessiNegrini F, Albanese R, Parodi PC (2023) From sub-pectoral to pre-pectoral implant reconstruction: a decisional algorithm to optimise outcomes of breast replacement surgery. *Healthcare (Basel)* 11(5):671 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&dopt=Abstract&list_uids=36900676

Внесок авторів / authors' contribution

Автори декларують рівний вклад у написання роботи

Всі автори прочитали й погодились з опублікованою версією рукопису.

Фінансування /Funding

Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування

Висновок комісії по біоетиці/Institutional Review Board Statement

Для проведення дослідження отримано позитивне рішення комісії з біоетики КНМУ ім. О.О. Богомольца (протокол N 16 від 20.06.2024), дотримано основних морально-етичних принципів Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації з біомедичних досліджень.

Заява про поінформовану згоду /Informed Consent Statement

Від пацієнтів було отримано письмову поінформовану згоду на обробку персональних даних та їх подальше використання.

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів

Використання Штучного Інтелекту

При написанні роботи ШІ не використовували.

Робота надійшла до редакції 15.01.2025 року.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування